

OFFICE DASTURLARI VA ULARNING IMKONIYATLARI

Aminova Navbahor Tolib qizi

G'ijduvon tuman 1-son politexnikum informatika va AT fani o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15425182>

Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi zamonaviy ofis dasturlarining keng qo'llanilishiga olib keldi. Har qanday tashkilot yoki ta'lim muassasasida hujjatlar bilan ishlash, hisobot tuzish, taqdimotlar tayyorlash va ma'lumotlar bazasini yuritish kabi ishlar ofis dasturlarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu bois, Microsoft Office, Google Workspace, WPS Office kabi vositalar katta ahamiyat kasb etadi [1].

Zamonaviy ofis dasturlari foydalanuvchilarga nafaqat matnli hujjatlar, balki elektron jadvallar, grafiklar, diagrammalar, multimedia materiallari yaratish imkoniyatini ham beradi. Ular ish unumdorligini oshirish, jamoaviy hamkorlikni kuchaytirish, ma'lumotlarni tartibga solish va tahlil qilish imkoniyatlarini taqdim etadi.

1. Microsoft Office

Microsoft Office – eng mashhur va keng tarqalgan ofis dasturlar to'plamidir.

Uning asosiy komponentlari quyidagilar:

- Word – matnli hujjatlar bilan ishlash
- Excel – elektron jadvallar va formulalar
- PowerPoint – taqdimotlar yaratish
- Outlook – elektron pochta va rejalashtirish
- Access – ma'lumotlar bazasini boshqarish

1. Microsoft Word

1-rasm. Microsoft Word 365 interfeysi.

2. Microsoft Excel

2-rasm. Microsoft Excel interfeysi.

3. Microsoft PowerPoint

3-rasm. Microsoft PowerPoint interfeysi.

4. Microsoft Outlook

4-rasm. Microsoft Outlook interfeysi.

5. Microsoft Access

5-rasm. Microsoft Access interfeysi.

Bu darsturlarning afzalliklari bular ularning kengaytirilgan funkcionallik, professional interfeysi, Office 365 orqali bulutda ishlashi bo'lib hisoblanadi.

Google Docs (Google Workspace) – bu Google tomonidan taqdim etilgan bo'lib, bu ofis vositalari bepul va internet orqali foydalaniladi.

Docs, Sheets, Slides – Word, Excel, PowerPointga muqobil bo'lib, ular har qanday qurilmada ishlaydi, rejalashtirish, havola orqali almashish, avtomatik saqlash mumkin. Ularning afzalliklari esa real vaqt rejimida jamoaviy tahrir qilish, bulut texnologiyalari asosida bepul va ochiq manbali tizimida ishlashi bo'lib hisoblanadi.

6. Google Docs

6-rasm. Google Docs.

7. Google Sheets

7-rasm. Google Sheets.

8. Google Slides

8-rasm. Google Slides.

Microsoft Office ko'plab foydalanuvchilar uchun tanish va ishonchli dasturdir. Ayniqsa, Exceldagi murakkab hisob-kitoblar, grafiklar, formulalar va avtomatlashtirilgan makrosalar yirik korxonalar uchun muhimdir. Word hujjatlari professional standartlarga javob beradi, PowerPoint esa sifatli taqdimotlar tayyorlash imkonini beradi [1, 5-8].

Boshqa tomondan, Google Docs real vaqt rejimida bir nechta foydalanuvchining bir vaqtning o'zida hujjat ustida ishlashiga imkon yaratadi. Bu imkoniyat ayniqsa ta'lim jarayonida yoki jamoaviy loyihalarda juda samarali. Har qanday qurilmadan va joydan ulanish imkoniyati foydalanuvchilarga katta qulaylik yaratadi [2, 9, 10].

WPS Office esa ayniqsa mobil qurilmalar uchun qulay. Undagi interfeys Microsoft Officega juda o'xshash bo'lib, uni ishlatish oson. Uning bepul versiyasidagi reklama mavjudligi ayrim foydalanuvchilar uchun kamchilik bo'lishi mumkin [3, 11, 12].

Xulosa qilib aytganda, Office dasturlari bugungi kunda ta'lim, ish, boshqaruv va kundalik hayotda ajralmas vositaga aylangan. Har bir dastur o'z foydalanuvchisi ehtiyojiga qarab imkoniyat yaratadi:

- Microsoft Office – professional, kuchli, ammo pullik
- Google Docs – qulay, bepul, jamoaviy ishlash uchun mos
- WPS Office – yengil, universal, lekin ba'zan reklamali

Kombinatsiyalangan holda bu dasturlarni qo'llash foydalanuvchilarga maksimal natijalarni beradi. IT savodxonligini oshirish, hujjatlar bilan samarali ishlash va raqamli vositalardan to'liq foydalanish zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Microsoft Office rasmiy sahifasi. <https://www.microsoft.com/microsoft-365>.
2. Google Docs yordam markazi. <https://support.google.com/docs>
3. WPS Office rasmiy veb-sayti. <https://www.wps.com>
4. Smith, J. (2020). A comparative study of online and offline office suites. TechJournal.
5. Sayidova N.S., Rasulov I.G'. Informatika va axborot texnologiyalari asoslari. ZIYONET.UZ saytiga joylashtirilgan uslubiy qo'llanmasi №3. Elektron qo'llanma. Adress: <http://library.ziyonet.uz/uz/book/30276>. 2017 yil.
6. Sayidova N.S., Kazimova G.H., Raximova G.A. Word dasturida shablon va maydonlar bilan ishlash. ZIYONET.UZ saytiga joylashtirilgan uslubiy qo'llanmasi №2. Elektron qo'llanma. Adress: <http://library.ziyonet.uz/uz/book/81848>. 2017 yil.
7. Sayidova N.S., Boltaev S.A., Aslonov J.Sh. Informatika va axborot texnologiyalar fanidan laboratoriya ishlar to'plami.(uslubiy ishlanmalar) 4-qism. Uslubiy ishlanmalar. Talabalar uchun. –Buxoro: «Iste'dod». 2013, -b.144.

8. Сайидова Н.С., Мўминов Б., Ёдгорова Л. Информатика ва ахборот технологиялари фанидан лаборатория ишлари тўплами. Услубий ишланмалар. Талабалар учун. –Бухоро: БухДУ. 2010, -б.94.
9. Сайидова Н.С., Расулов И. Информатика ва ахборот технологиялари асослари. Усулий қўлланма. Талабалар учун. –Бухоро: БухДУ. 2008, -б.100.
10. Сайидова Н.С., Жумаев Ж. Информатика ва ахборот технологиялари фанидан физика бакалавр йўналиши 1-курсда ўқиётган талабалар учун лаборатория машғулотларини бажариш. Усулий қўлланма. Талабалар учун. –Бухоро: БухДУ. 2008, -б.125.
11. Сайидова Н.С., Ҳайитов А. Информатика ва ахборот технологиялари (I қисм). Усулий қўлланма. Талабалар учун (Лотин алифбосида). –Бухоро: БухДУ. 2005, -б.132.
12. Sayidova N. S. Numerical Modeling of Natural and Mixed Convection in a Confined Space //Lobachevskii Journal of Mathematics. – 2024. – Т. 45. – №. 7. – С. 3391-3400.

